

“YASHIL ENERGETIKA” SOHASIDA MALAKALI MUHANDISLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN HISOBLANGAN DUAL TA'LIM TIZIMINIDAN FOYDALANISH

Ismoil Norkobilovich Kodirov

Qarshi davlat texnika universiteti rofessori, fizika-matematika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424576>

Annotatsiya. Maqolada dual ta'limi asosida oliy ta'lim muassasalarida malakali muhandis kadrlar tayyorlash zamonamizning eng dolzarb masalalardan hisoblanishini hisobga olgangan holda, dual ta'lim tizimiga bo'lgan talabni qanchalik ahamiyatli ekanligi borasida sotsiologik tadqiqotlar olib borilganligi va uning natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, korxonalar, ishlab chiqarish, “yashil” energiya, sotsiologik tadqiqotlar.

Аннотация. В статье представлена информация о результатах социологического исследования, проведенного по вопросу значимости востребованности дуальной системы образования, учитывая тот факт, что подготовка квалифицированных инженерных кадров в высших учебных заведениях на основе дуального образования является одной из самых актуальных проблем современности.

Ключевые слова: дуальное образование, предприятие, производство, «зеленая» энергетика, социологическое исследование.

Abstract. The article presents information on the results of a sociological study conducted on the issue of the importance of the demand for a dual education system, given the fact that training qualified engineering personnel in higher education institutions based on dual education is one of the most pressing issues of our time.

Keywords: dual education, enterprise, production, "green" energy, sociological research.

Kirish. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2024 yil 28-yanvar kuni elektr energetikasini 2025-2035 yillarda rivojlantirish chora tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda xabar berilishicha Mamlakatimizda 2030 yilga borib jami generatsiyada “yashil” energiya ulushini 50 foizdan oshirish ko'zda tutilmoqda. Jumladan, 3 mingta mikroGESda 164 megavatt, quyosh va shamol qurilmalari hisobiga 750 megavatt quvvatlarni ishga tushirish rejalashtirilgan, aholi va xo'jalik subektlarini kamida 50 foiz tomlarini quyosh panellari bilan qoplash bo'yicha ko'rsatmalar va dastur ishlab chiqarish topshirilgan. Shuningdek, iste'mol qilinayotgan elektr energiya, tabiiy gaz va boshqa issiqlik manbalarini tejash, binolardagi energosamaradorlik resurslaridan umumiy foydalanish bo'yicha dastur ishlab chiqish topshirig'i berilgan. Dasturda energiya samarasi past bo'lgan korxonalarni modernizatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini joriy qilishga alohida e'tibor qilish kerakligi ta'kidlangan.

Ma'lumki, 2021 yil 29 martda “Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida” gi 163-son qarori va unga tegishli Nizom O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanib, e'lon qilingan edi. Bu esa Respublikamizda dual ta'limni qo'llanilishini yanada rivojlantirishga katta hissa qo'shish bilan bir qatorda malakali muhandis kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga egadir. Yaqin kelajakda “yashil” energiyani

soha muhandislari tomonidan ishlab chiqarilishini yanada ko'paytirish va undan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida faoliyat olib borayotgan hamma muhandislik OTM ta'lim tizimida dual ta'lim tizimini qo'llagan holda muhandis kadrlar tayyorlash dolzarb masalalardan hisoblanadi [1,5-12].

Dual ta'limni joriy qilishda bo'lajak muhandis kadrlarning va ish beruvchi korxonalarining ishtirok etish imkoniyatlari, dual ta'lim tizimini baholash va unga bo'lgan talab qanaqa ekanligini aniqlash hamda dual ta'lim sharoitida ularning kompetensiyalarni rivojlantirilishining shakllantirilishida o'z-o'zini baholashga jalb qilinishi ham yetarlicha o'rganilmagan va bu masalalar dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Dual ta'lim tizimi Germaniya, Xitoy, AQSH, Koreya, Daniya, Fransiya, Makedoniya, Chernogoriya, Shveysariya, Niderlandiya, Daniya, Avstriya, Serbiya, Sloveniya, Makedoniya, Chernogoriya, Shveysariya, Niderlandiya kabi ko'pgina mamlakatlarda va ayrim Osiyo davlatlarida, ya'ni 60 dan ortiq mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda va u zamonaviy o'qitish ta'lim texnologiyalaridandir hamda o'qitishning asosiy tizimi hisoblanib, bunda ta'lim jarayoni va amaliyotning integratsiyasi ishlab chiqarish korxonalarining turli xil sohalarida malakali mutaxassislarining yuqori sifat darajasida tayyorlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi [5].

"Dual" degan nom haqida to'xtaladigan bo'lsak, dualizm (lot. dualis — ikki yoqlama) — bir-biri bilan birlashtirib bo'lmaydigan holatlar, tamoyillar, fikrlash tarzi, dunyoqarash, intilish va gnoseologik tamoyillar yonma-yon mavjudligini targ'ib qiluvchi ta'limot. Dualizm plyuralizm ko'rinishlaridan biri. Dualizm terminini nemis faylasufi X.Volf (1679— 1754) kiritgan. Dualizm quyidagi juft tushunchalarni ifodalaydi: g'oyalar dunyosi va voqeiy dunyo. Dualizm falsafiy, diniy, antropologik, etik shakllarda namoyon bo'lishi mumkin[2].

L.V.Sidakova dual ta'lim tizimi "ta'lim muassasasining o'qish faoliyatini ishlab chiqarish korxonalarini faoliyati bilan kombinatsiyasini nazarda tutuvchi ta'lim tizim" ekanligini e'tirof etadi [3]. Mutaxassislar tayyorlashning dual ta'lim tizimini "oliy kasbiy ta'limning ish beruvchi ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi aniq muvofiqlashtirilgan, muayyan kasb-hunar bo'yicha talab qilinadigan malaka darajasiga ega bo'ladigan mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan ta'lim tizimi" deb qarash mumkin [4]. Shuningdek, mahalliy va xorijiy adabiyotlarni chuqurroq tahlil qilib ko'rilganda dual ta'lim tizimini nazariy mashg'ulotlar ta'lim muassasalarida, amaliyot- esa ishlab chiqarish korxonalarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ta'lim modeli sifatida tassavur qilish mumkin [5]. Ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda dual ta'limni tashkil etish borada paydo bo'lgan bir qator savollarga javob berish mumkin hamda "dual ta'lim", "dual ta'lim dasturi", va "dual o'qitish" kabi tushunchalarning texnik ma'nosiga aniqlik kiritilgan[10-12].

Tadqiqot metodologiyasi. Dual ta'lim tizimini oliy ta'lim muassasalarining ta'lim tizimiga joriy etish jarayonida bir qator muammolarga duch kelinadi. Asosiy qiyinchiliklardan hisoblangan kadrlar tayyorlashda korxonaning o'qitish uchun tayyorgarlik darajasining yetarli darajada emasligi, aynan korxonalarda ta'lim olish joylarini mavjud emasligi; ishlab chiqarilayotgan mahsulot uchun narxni majburiy oshirish zarurligi, ta'limga jalb qilish maqsadida ta'lim uchun mablag'lar yetishmasligi; hamkorlikdagi yangi tuziladigan dual ta'lim dasturlari mazmuni va usullarini shakllantirish; dual ta'lim tamoyillarini, kategoriyalarini shakllantirish, asbob-uskunalarining yetishmasligi, moliyalashtirish holatini yetarli emasligi va dual ta'lim doirasida ko'pgina tadbirlar olib borish va boshqalar.

Shuningdek, ushbu dual ta'lim tizimini joriy etishdan ko'zlangan maqsad shundan iboratki, iqtisodiyotning barcha sohalarida malakali va zamonaviy kasbiy ko'nikmalarga ega o'rta bo'g'in

kadrlarini tayyorlash hamda yoshlarning kasblar va mutaxassisliklarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash uchun keng imkoniyatlar yaratishdan iborat. Yoshlarimiz ta'lim olish bilan birga haqiqiy ish joyida o'z kasbiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini yanada mukammaltirish borasida oliy ta'lim bitiruvchilarining kelajakdagi ish funksiyalarini hisobga olgan holda moslashtirilgan davlat ta'lim standartlarini va professional standartlarini joriy etish orqali bu bo'shliqni asta-sekin kamaytirishga qaratilgan chora tadbirlar olib borilmoqda. Har qanday kasbning bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashda bunday ta'limning modelini amalga oshirish dual ta'lim tizimidan foydalanilgan holda amalga oshirish mumkin bo'ladi [5-12].

Tadqiqotning samarali olib borilishida, dual ta'limni tashkil qilish borasidagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, oliy ta'lim dasturining mazmunini o'zaro baholash, malakali muhandislar tayyorlashda dual ta'lim tizimi bo'yicha sotsiologik tadqiqotlarga oid so'rovnoma, taqqoslash, tahlil qilish kabi metodlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Dual ta'limi asosida oliy ta'lim muassasalarida malakali muhandis kadrlar tayyorlash zamonamizning eng dolzarb masalalardan hisoblanishini hisobga olib, dual ta'lim tizimiga bo'lgan talabni qanchalik ahamiyatli ekanligi borasida sotsiologik tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotning umumiy tavsifi quyidagilardan iborat:

Maqsad - dual va an'anaviy ta'lim tizimlarini solishtirish doirasidagi kasbiy kompetensiyalar qanchalik darajada shakllanish samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot ob'ekti – oliy ta'lim muassasasining 88 ta yuqori ya'ni 3-4 kurs talabalari. Asosiy maqsadli guruhda - dual ta'lim tizimda tahsil olayotgan talabalar (44 respondent). Nazorat guruhida - an'anaviy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talabalar (44 respondent). Tadqiqotning tematik bo'limlari quyidagilardan iborat: dual ta'limning umumiy bahosi va istiqbollari; ta'lim oluvchi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish; ta'lim dasturining maqsadlariga erishishni baholash; ishga joylashish istiqbollarini tahlil qilish.

1. "Siz o'quv jarayonini tashkil etishda dual ta'lim tizimi asosida o'qishni hohlaysizmi? (1-rasm).

1-rasm. "Siz o'quv jarayonini tashkil etishda dual ta'lim tizimi asosida o'qishni hohlaysizmi? savolnomasi bo'yicha natijalar grafiqi.

2. "Dual ta'lim – bu O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining kelajagi" (2-rasm).

2-rasm. "Dual ta'lim – bu O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining kelajagi" savolnomasi bo'yicha natijalar grafigi.

Respondent talabalar o'rtasida "Siz o'quv jarayonini tashkil etishda dual ta'lim tizimi asosida o'qishni hohlaysizmi?" savolnomasi bo'yicha olib borilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra: Dual ta'lim bo'yicha natijalar: 94% respondent talaba dual ta'lim asosida o'qishni ma'qul deb topishdi va "HA" javoblarini, 6% respondent talabalar esa "YO'Q" javoblarini berishdilar. An'anaviy ta'lim bo'yicha natijalar: 84% respondent talaba "HA" javoblarini, 10% respondent talabalar esa "YO'Q" javoblarini, 6% respondent talaba esa "Javob berishga qiynalaman" kabi javoblarini berishdilar (1-rasm).

Shuningdek, respondent talabalar o'rtasida "Dual ta'lim – bu O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining kelajagi" savolnomasi bo'yicha olib borilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra: Dual ta'lim bo'yicha natijalar: 86,9% respondent talaba "To'liq ma'qullayman", 13,1% respondent talaba esa "Ma'qullayman" javoblarini berishdilar. An'anaviy ta'lim bo'yicha natijalar: 52,5% respondent talaba "To'liq ma'qullayman" javoblarini, 34,5% respondent talabalar esa "Ma'qullayman" javoblarini, 6,5% respondent talaba "To'liq ma'qullamayman", 6,5% respondent talaba esa "Ma'qullashga qiynalaman" kabi javoblarini berishdilar (2-rasm).

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:
1. Dual ta'lim tizimi respondentlarning ko'pchiligi tomonidan ijobiy baholandi va shu bilan dual ta'lim tizimiga bo'lgan talab yuqori ekanligini bildirdilar.

2. Dual ta'lim tizimi talabalarini muhandislik kasbiy ta'lim dasturi maqsadlarida erishilgan quyidagi yutuqlarni yuqori baholaydilar:

- o'qitish ishlab chiqarish talablariga imkon qadar yaqin;
- ish beruvchilar bo'lajak mutaxassislarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish sharoitida tayyorlash darajasini baholash imkoniyatiga ega.

3. Dual ta'lim tizimi talabalarini o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashishga yo'naltirilgan bo'lsa, an'anaviy ta'lim tizimida kasbni o'zgartirishga qaratilgan xolos.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/53462172>. <http://edu.glavsprav.ru/spb/vpo/journal/861/>
2. Mullaboyeva N. Kasbiy pedagogika. Namangan, 2019, 364 bet. 2
3. Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения. Образование и воспитание. 2016; 2: 62 – 64.

4. Растегаева Д.А., Филимонюк Л.А. Основы реализации системы дуального обучения в профессиональной подготовке студентов организаций высшего образования. Мир науки, культуры, образования. 2017; 6 (67): 110 – 112.
5. Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014; 4: 41 – 45.
6. G N Uzakov, X A Almardanov, I N Kodirov, L A Aliyarova. Modeling the heat balance of a solar concentrator heliopyrolysis device reactor. В IO Web of Conferences, 71, 010, 98 (2023). p.1-11. *CIBTA-II-2023*. ROSSIYA. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237101098>.
7. Kodirov I.N. **Procedures for developing and implementing a “Dual education diary” for their practice in enterprises when training engineers on the basis of dual education.** European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Volume 13 Number 1, 2025. Pp.21-30. ISSN 2056-5852.
8. Шумакова О.В., Мозжерина Т.Г., Комарова С.Ю., Гаврилова Н.В. Опыт дуального образования как возможность повышения эффективности профессиональной подготовки обучающихся // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2016. № 4 (7). URL <http://e-journal>.
9. Матвеев Н.В. Дуальное обучение студентов техни-кума: преимущества и риски в оценке выпускников, пре-подавателей и работодателей // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 5 (88). С. 71-74.
10. Kodirov I.N. **Results of organization of dual education at the level of “Industry-enterprise-highliel” and selfassessment in the formation of students' competences in the training of qualified engineering personnel.** European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Volume 13 Number 1, 2025. Pp.31-39. ISSN 2056-5852.
11. Kahhorov S.K., Kodirov I.N. Организация подготовки квалифицированных инженерных кадров на основе дуального образования и оценка в этом процессе уровня готовности студентов. Журнал Педагогические науки. Научное обозрение. № 1, 2025. С.9-14.